

ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ САМОВОСПИТАНИЯ

Р.Х. Джураев

академик АНРУз, д.п.н., зав.отд. НИПВ им.Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19591492>

Человек— саморегулирующаяся, само-развивающаяся система. Но саморазвитие и самовоспитание не одно и то же. Саморазвитие — процесс объективный, от разума и воли человека не зависит. А самовоспитание— это изменение человеком самого себя под воздействием своего сознания и воли. Саморазвитие первично. Но взрослеем мы, и оно перерастает в самовоспитание, в сознательное совершенствование своего «Я». Самовоспитание — высшая форма саморазвития.

Движущими силами самовоспитания являются противоречия. Для школьника это, во-первых, противоречия между требованиями кучащимся и реальным поведением ученика. Осознавая требования и видя, что не соответствует им, он пытается изменять себя. Успешности этих попыток способствует посильность требований и помощь со стороны. Второе противоречие возникает на стыке желания работать над собой и неспособности к этому. Причина — недостаточная требовательность к себе, слабая воля, незнание методик самовоспитания, отсутствие нужной подготовки в школе. Третье противоречие — это несоответствие результатов и целей. Например, школьник строго и точно выполнял свою программу самовоспитания, но результат не оправдал ожиданий, и у него пропало желание работать над собой и вера в свои силы. Разъяснив, что виновата непосильная цель и отсутствие промежуточных рубежей, педагог, возможно, убедил бы ученика продолжить начатое.

Самовоспитание — это попытка адекватно осознать и оценить свой образ жизни, свои достоинства и недостатки. Стать лучше стремится тот, кто требователен к себе, недоволен собой. Но говорить о самовоспитании можно только в том случае, когда человек работает над собой систематически и результативно. Желая развить в себе какое-то качество, он разрабатывает программу: что, когда и как ему делать, чтобы этого добиться. Выполнение программы потребует от него волевых усилий, самонаблюдения, сравнения себя с другими и с идеалом. Придется также заняться самоанализом и самооценкой, неоднократно корректировать цели, задачи, средства и способы работы над собой.

Необходимость самовоспитания признается всеми, но мало кто занимается им и достигает значимых результатов. Большинству учащихся, по их собственному свидетельству, нужна для этого помощь педагогов. В чем она может заключаться? На наш взгляд, учителя должны мотивировать школьников к развитию здоровых потребностей и по мере своих возможностей создавать им условия для этого. Объектом такого воздействия для учителя являются все учащиеся независимо от того, занимаются они самовоспитанием или нет. Стимулировать самовоспитание ученика — значит прививать ему интерес к самопознанию и адекватной самооценке. Процесс этот непрерывный, длительный и развивающийся, а его результаты отдалены и различны у каждого.

Усилия педагога направляются прежде всего на разрешение основного противоречия — между уровнем развития конкретного ученика и требованиями к нему. Как сделать это противоречие движущей силой развития? Выделим три этапа пути.

Первый — традиционная воспитательная работа, она всегда так или иначе побуждает ученика к самовоспитанию. Второй этап — целенаправленное воздействие. Третий этап можно назвать научной организацией стимулирования самовоспитания. Этапы отличаются друг от друга сложностью задач. Среди этих задач — диагностика самовоспитания учащегося; проектирование его личностного развития; какие качества он намерен формировать у себя и с какой целью; построение совместной с педагогом деятельности по самовоспитанию; отбор, адаптация и применение методик самовоспитания; психолого-педагогическая подготовка учащегося к работе над собой; оценка эффективности ее конечного результата.

Диагностика — это начало начал. Она выявляет осознанность, целенаправленность, регулярность, активность учащихся в самовоспитании, побудительные факторы и препятствия. С ее помощью педагог отслеживает логику саморазвития учащегося и адекватность своей деятельности по его стимулированию. В планах воспитательной работы поэтому целесообразен раздел «Стимулирование самовоспитания учащихся», куда будут заноситься результаты диагностики учащихся и их интерпретация.

Европейцы говорят о некоторых людях, что «они сами себя сделали», то есть собственными усилиями поднялись на высший уровень развития. Самотворчество почитается на Западе нравственной и социальной доблестью. В нашем общественном сознании самосовершенствование такой оценки пока не имеет и не считается социально значимым. Но, если мы все же ориентируемся на мировые стандарты образованности, воспитанности, здорового образа жизни, значит, придет очередь и самовоспитания.

Предпосылкой может стать побуждение учащихся к анализу личностных качеств, преодолению слабой воли, нетребовательности к себе, неадекватности в самооценке. Пока же большинство учащихся ничего не знают, да и не хотят знать о самовоспитании. Так стоит ли удивляться, что они не умеют по-настоящему дружить и проводить свободное время с пользой для своего развития? Но главная причина, по которой молодежь игнорирует возможности самовоспитания, — непризнание ученика субъектом образования, авторитарность педагогов, нереалистичность целей воспитания.

Воспитание эффективно лишь тогда, когда стимулирует внутреннюю работу ученика над собой и побуждает его к развитию. Но для этого надо прежде всего признать право каждого ребенка на саморазвитие.

Основу самовоспитания составляет самооценка. С целью выявить ее мы опросили школьников. Задавали им такой вопрос: как ты думаешь, в классе ты лучше других, хуже других или такой же, как и все? Оказалось, что в основном самооценка школьников адекватна. Во 2-м классе лишь пятеро посчитали себя лучше других, трое заявили, что хуже, остальные сказали, что они как все. Старшеклассники ответили философски: не хуже и не лучше, но и не как все; в чем-то хуже, а в чем-то лучше. Выясняя, в какой мере школьники осознают свои недостатки, мы получили ответ, что хорошо знают их 35% старшеклассников, слабо — 44%, а ответить определенно затруднились 16%. Около половины ребят, по их собственному мнению, анализируют свое поведение. При этом большинство учеников сравнивают себя с кем-то из друзей, родителей (чаще всего — с матерью), незначительное количество — с педагогами.

Уровень самосознания школьников выразился в таких типичных ответах: «не нравлюсь себе, потому что совершаю глупые ошибки, иногда не слушаюсь родителей» (2-й класс); «нравлюсь, но иногда терпеть себя не могу — чаще из-за плохого настроения или

сказанной мной глупости» (10-й класс); «обычно я критикую других, не замечая того же за собой. Конечно, со своими недостатками я пытаюсь бороться, и иногда у меня это получается, а иногда и нет. Мне очень помогает одно средство: я стараюсь больше думать о своих поступках, своей речи и тогда замечая, что некоторые мои недостатки исчезают» (10-й класс); «я крайне собой недовольна — своей фигурой, поведением в той или иной ситуации, учебой. Мне кажется, у меня недостаточно силы воли» (10-й класс).

Поскольку самовоспитание имеет деятельностный характер, мы обратились к ученикам с вопросом о том, что они умеют и чему хотели бы научиться. И младшие и старшие отвечали охотно и перечисляли многое. Но что полезного сделали за день, неделю, месяц для себя, семьи, друзей, класса, для других людей, большинство писать затруднялись или же обходились словом «ничего». В то же время о своих намерениях что-то сделать говорили конкретно и содержательно. Отвечая, на кого хотят быть похожими, младшие школьники чаще называли литературных героев; людей, известных по СМИ; успевающих в учебе сверстников. Старшеклассники вспоминали папу («мне бы его уверенность, логику»), маму («она рассудительна») или же утверждали, что люди должны быть разными.

Старшие ребята признавались, что к самовоспитанию их побуждает желание быть сильным, здоровым, научиться управлять собой, понравиться парню (девушке), быть интересным собеседником, ладить с людьми. Они считают, что для этого им

надо больше общаться, заниматься спортом, больше уделять внимания учебе, совместному труду, самообразованию, почаще сравнивать себя с другими. Все, даже самые маленькие, школьники хорошо понимают, что им предпринять, чтобы стать лучше: не лениться, относиться с любовью к делу и т.д. Но, судя по ответам, самовоспитанием регулярно занимаются немногие — менее 10%.

Что мешает ученикам заниматься самовоспитанием? Большинство говорили, что не понимают, что и как надо делать, не умеют заставить себя, у них слабая воля. По мнению 62% старшеклассников, мешает нежелание учителей считаться с тем, что учащиеся сами могут воспитывать себя. Учителя держатся с ними, как «начальники». Нет никакой возможности организовать свою жизнь так, как хочется (68% опрошенных). Навязывается много ненужных мероприятий и не бывает таких, где шла бы речь о самовоспитании. В классе, школе, семье неблагоприятная для самовоспитания обстановка. Учителя, родители часто равнодушны к успехам детей, отсутствуют положительные примеры для подражания. На вопрос, нужна ли им помощь в самовоспитании, более 70% ответили «да» и сказали, что предпочли бы получить ее в виде совета, доверия, поддержки, похвалы, совместной деятельности, в виде примера в самовоспитании. Требование и контроль оказались непопулярными видами помощи.

Более 80% опрошенных учителей убеждены в том, что самовоспитание учащихся — процесс управляемый. Но, отвечая на вопрос, что им приходилось делать, побуждая учеников к самовоспитанию, почти ничего конкретного не называли. Лишь некоторые сказали, что проводили беседы на темы «Воспитание воли», «Воспитай в себе мужчину», «Между нами, девочками...», «О культуре внешней и внутренней», «Познай себя».

Не знакомы учителя и с литературой по самовоспитанию. Отдельные упомянули книги В. Леви, Д. Карнеги, А. Макаренко, В. Сухомлинского. При этом жаловались на нехватку специальной методической литературы, времени на общение и обучение учеников, на большую наполняемость классов и неудобное расписание. А также говорили,

что с них «спрашивают за воспитание, а не за самовоспитание» учащихся — так ответил почти каждый второй. Среди других трудностей называли заорганизованность воспитательной работы и незнание методик стимулирования самовоспитания учащихся.

Большинство учителей, по их собственному признанию, не задумывались о самовоспитании учеников и ничего для этого не делали. Но, может быть, пора изменить эту позицию? Ведь о необходимости самовоспитания говорят даже сами школьники.

Классики педагогики утверждают, впрочем, то же самое: «Нельзя воспитывать другого... Можно только воспитываться самому... В основу воспитательного процесса должна быть положена личная деятельность ученика, и все искусство воспитателя должно сводиться только к тому, чтобы направлять и регулировать эту деятельность» (Л.С. Выготский). «Воспитание, побуждающее к самовоспитанию, это и есть, по моему глубокому убеждению, настоящее воспитание... Самовоспитание — это не что-то вспомогательное в воспитании, а крепкий его фундамент. Никто не сможет воспитать человека, если он сам себя не воспитает» (В.А. Сухомлинский). «Сущность воспитания с самого начала должна заключаться в самовоспитании» (Г. Эльшенбрайх, немецкий теоретик педагогики).

ЛИТЕРАТУРА

1. Нечаев М.П. Новые акценты воспитания в условиях реализации ФГОС // Воспитание школьников. - 2014. - № 7. - С. 14-12.
2. Нечаев М.П. Развитие воспитывающего потенциала образовательной среды школы: монография. - М.: АПК и ППРО, 2010.
3. Нечаев М.П. Теоретико-методологические основы развития воспитывающего потенциала образовательной среды: монография. - М.: АСОУ, 2015.
4. Нечаев М.П. Теоретические основания развития воспитывающего потенциала образовательной среды школы: дис. ... д.п.н. - М., 2011